

Die homogenisierten Südtiroler Gletscherinventare

1997 – 2005 – 2017

Stephan P. Galos, PhD
Gries 13, 6161 Natters, Österreich
E-mail: stephan.galos@gmail.com
Tel.: +43 650 2748013

Die homogenisierten Südtiroler Gletscherinventare

1997 – 2005 – 2017

Version 01.2022

Auswertungen und Bericht:

Stephan P. Galos, PhD

Gries 13, 6161 Natters, Österreich

E-mail: stephan.galos@gmail.com

Bearbeitung und Analyse der Geländemodelle:

Christoph Klug, PhD

Hinterer Stielacker 221, 6405 Pfaffenhofen

Österreich

E-mail: captainklugmann@gmx.at

Im Auftrag der:

Agentur für Bevölkerungsschutz der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol

Amt für Hydrologie und Stauanlagen

Drususallee 116, 39100 Bozen, Italien

E-mail: hydro@provinz.bz.it

Tel.: +39 0471 41 47 40

Titelbild:

Die Gletscher des hinteren Martelltales in der Ortlergruppe mit ihren Ausdehnungen in den drei Gletscherinventaren 1997 (blau), 2005 (rot) und 2017 (grau).

Natters, im Dezember 2021

Kurzfassung

Die vorliegende Studie präsentiert eine Homogenisierung der Gletscherinventare für die Region Südtirol der Jahre 1997, 2005 und 2017. Dafür wurde das bestehende Inventar 1997 durch eine Neuauswertung der Orthofotos des Landes Südtirol 1992/97 grundlegend überarbeitet, wobei hierfür die Methodik die zur Erstellung der Inventare 2005 und 2017 entwickelt wurde, soweit als möglich übernommen wurde. Auch die im Zuge der Auswertungen der modernen, hochaufgelösten Daten für 2005 und 2017 gewonnenen Erkenntnisse zur Lage und Ausdehnung von Eisflächen wurden berücksichtigt. Das Ergebnis ist ein homogener Datensatz zur Ausdehnung der Südtiroler Gletscher über die drei Aufnahmezeitpunkte welcher Vergleiche zwischen den einzelnen Inventaren ermöglicht und so die Veränderungen der Gletscher im Untersuchungsgebiet über zwei Dekaden veranschaulicht.

Die Neuauswertung für das Inventar 1997 resultiert in einer mit 121,9 km² um rund 12,2 km² (oder 11 %) größeren Gletscherfläche als im ursprünglichen Inventar für 1997. Dies ist im Wesentlichen auf die Aufnahme von bisher nicht erfassten Gletschern, aber auch auf die verbesserte Erfassung von schuttbedeckten Teilflächen, zurückzuführen.

Die Analysen im Untersuchungszeitraum 1997-2005 (1997-2017) zeigen einen Flächenrückgang von rund 18,1 km² (37,9 km²) für das gesamte Untersuchungsgebiet. Dies entspricht einem relativen Verlust von 14,8 % (31,1 %). Während die relativen Flächenverluste in der Teilperiode 1997-2005 (mit Ausnahme der Texelgruppe: -24,7%) mit -13 % (Hohe Tauern, Stubai Alpen) bis -19 % (Zillertaler Alpen) zwischen den einzelnen Gebirgsgruppen noch recht ähnlich ausfallen, bildet sich in der zweiten Teilperiode 2005-2017 ein klarer Unterschied zwischen den Gebirgsgruppen westlich und östlich des Eisacks aus. Während die Verluste 1997-2017 im Westen des Untersuchungsgebietes zwischen -25 % (Stubai Alpen) und -29 % (Ötztaler Alpen) liegen, betragen die Werte für die Regionen im Westen zwischen -39 % (Hohe Tauern) und -43 % (Zillertaler Alpen). Wieder bildet die Texelgruppe mit einem Verlust von -45 % eine Ausnahme was damit zu tun hat, dass kleinere, dünnere oder fragmentierte Gletscher tendenziell höhere relative Flächenverluste aufweisen als größere Gletscher mit dickeren Eiskörpern.

Der mittlere Eisdickenverlust über alle untersuchten Gletscher beträgt für die Teilperiode 1999 bis 2005 -8,8 m und erhöht sich bis 2017 auf -17,6 m. Das entspricht einem Volumenverlust von 1,1 (2,1) km³ oder einer Masse von rund 0,9 (1,8) Gigatonnen. Dabei tendieren größere Gletscher, die deutlich aus dem Bilanzgleichgewicht sind und große Flächen in niedrigen Höhen aufweisen, zu größeren Verlusten in der mittleren Eisdicke, als kleine Gletscher die schneller auf die Erwärmung reagieren oder fragmentierte Gletscher die sich oft nur noch unter begünstigten topographischen Verhältnissen halten. Im aktuellen Untersuchungszeitraum, der durch sehr ungünstige klimatische Verhältnisse für die Gletscher gekennzeichnet war, scheinen jedenfalls sowohl bezogen auf die Flächen- als auch auf die Vertikaländerungen topologische Faktoren ausschlaggebender als die Unterschiede in den regionalen klimatischen Verhältnissen.

Die Südtiroler Gletscherinventare SGI-2005 und SGI-2017

Inhaltsverzeichnis:

Kurzfassung.....	iii
1 Einführung.....	1
1.1 Ausgangssituation und Motivation.....	1
1.2 Homogenisierung versus Optimierung der einzelnen Inventare.....	2
1.3 Das Untersuchungsgebiet.....	2
2 Daten und Methoden.....	3
2.1 Das homogenisierte Südtiroler Gletscherinventar 2005 (SGIhom-2005).....	3
2.2 Das homogenisierte Südtiroler Gletscherinventar 2017 (SGIhom-2017).....	5
2.3 Das homogenisierte Südtiroler Gletscherinventar 1997 (SGIhom-1997).....	5
2.4 Kriterien für die Aufnahme von vergletscherten Flächen in die Inventare.....	6
2.5 Berechnung der Oberflächenänderungen.....	7
3 Das Produkt.....	8
3.1 Die Inventare als Shapefiles und die darin enthaltenen Attribute.....	8
3.2 Die Inventare als Excel-Tabellen.....	11
3.3 Die Auswertungen der Gletscheränderungen als Excel-Tabellen.....	12
3.4 Die Übersichtstabellen zu den Auswertungen als Excel-Tabellen.....	12
4 Ergebnisse und Diskussion.....	12
4.1 Änderungen der Gletscherfläche.....	12
4.2 Änderungen in Oberflächenhöhe, Volumen und Masse.....	17
4.3 Fraktionierung und Schuttbedeckung.....	20
4.4 Unsicherheiten der Ergebnisse.....	20
5 Zusammenfassung und Ausblick.....	21
5.1 Ausweitung der Homogenisierung auf weitere Inventare.....	22
6 Literaturverzeichnis.....	23
Appendix.....	24

1 Einführung

In den vergangenen Jahrzehnten sind abschmelzende Gebirgsgletscher eines der offensichtlichsten Zeichen des Klimawandels geworden. Sie stehen daher besonders in der öffentlichen Wahrnehmung. Für eine direkt betroffene Region, wie das Land Südtirol, geht die Bedeutung von Gletschern aber über jene als Klimazeiger hinaus. So spielen diese in manchen Gebieten eine wichtige Rolle im Wasserkreislauf und sind somit für die saisonale Wasserverfügbarkeit in der Landwirtschaft oder der Energieproduktion relevant. Weiters spielen die Gletscher der Region eine gewisse Rolle für den Tourismus. Sei es als Ressource für den Gletscherschilaf, als Element von Naturerlebniswegen oder schlicht als ästhetisches Landschaftselement, welches einige Orte und Talschaften Südtirols ganz besonders auszeichnet.

In diesem Sinne versteht sich die Motivation hinter einer systematischen und periodischen Erfassung der Gletscherflächen der Region und der Analyse entsprechender Veränderungen. Die Erkenntnisse aus solchen Studien dienen einerseits zur langfristigen Planung von Adaptionstrategien in den zuvor genannten Wirtschaftsbereichen, andererseits auch als wertvolle Informationsgrundlage in der Projektion und im Management von Ressourcen und Naturgefahren.

1.1 Ausgangssituation und Motivation

Eine klimatische Interpretation von Gletscheränderungen auf Basis von Vergleichen einzelner Gletscherinventare über längere Zeiträume ist meist schwierig, zumal sich sowohl die Methodik der Datenerhebung, als auch jene der Auswertungen im Laufe der Zeit verändert haben. Frühe Gletscherinventare aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts beruhen meist auf mühsam händisch durchgeführten topographischen Feldmessungen. Entsprechend gering ist in diesen Fällen meist die Anzahl der einzelnen Messpunkte. Für unzugängliche oder als wenig interessant erachtete Gebiete ist die Datenlage oft besonders schlecht, sodass einzelne Gletscher gar nicht erfasst wurden. Oft ziehen sich solche Datenlücken dann durch die Nachfolgeinventare welche oft in Anlehnung an bestehende Inventare erstellt wurden und werden. Dazu kommt, dass auch die Dokumentation der genauen Methodik in vielen Fällen mangelhaft oder schwer nachvollziehbar ist.

Mit dem Aufkommen von fotogrammetrischen Datensätzen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts änderte sich dies teilweise, da diese Datensätze (bei ordentlicher Archivierung) im Prinzip spätere Re-evaluierungen zulassen. Seit dem Ende des 20. Jahrhunderts hielten vermehrt Sattelite- und andere Fernerkundungsprodukte Einzug. Entsprechende Daten bieten vor allem auf großen räumlichen Skalen neue Möglichkeiten. Für kleinräumigere Anwendungen wie über das Untersuchungsgebiet dieser Studie brachten aber erst die Entwicklungen der letzten beiden Jahrzehnte nennenswerte Fortschritte, vor allem im Bereich der luftgestützten Laser-Altmetrie, neuer hochaufgelöster Satellitenprodukte (Pléiades, Sentinel), aber auch durch neue Entwicklungen im Bereich der digitalen Fotogrammetrie. Vor allem hochaufgelöste und periodische Geländemodelle, aber auch Bild-Korrelationsverfahren bieten stark verbesserte Möglichkeiten

zur Detektion der immer wichtiger werdenden schuttbedeckten Gletscherflächen. Durch diese verbesserten Verfahren und die damit verbundene Erfassung von Flächen die in früheren Inventaren nicht berücksichtigt wurden, ergeben sich naturgemäß Probleme beim Vergleich mit historischen Inventaren. Tatsächliche zeitliche Veränderungen der vergletscherten Flächen sind somit schwierig von jenen Differenzen zu trennen, die sich aus methodischen Unterschieden ergeben. Aus diesem Grund ist es notwendig Strategien zu entwickeln, die es ermöglichen zeitliche Entwicklungen der Gletscher möglichst verlässlich zu erfassen. Das Ziel der vorliegenden Studie ist somit die Homogenisierung der drei Gletscherinventare 1997, 2005 und 2017 zur Ermöglichung von aussagekräftigen Vergleichen der jeweiligen Gletscherstände nach Gebirgsgruppen, Höhenstufen und für das gesamte Untersuchungsgebiet. Erreicht wurde dies durch eine Angleichung der Analysemethoden für alle drei Inventare (soweit dies möglich war) und vor allem durch die Anwendung einheitlicher Kriterien bei der Abgrenzung der Gletscherflächen für die jeweiligen Zeitpunkte. Ein Überblick über die für die Region verfügbaren Inventare und relevante Daten findet sich im Bericht zur Homogenisierung der Inventare 2005 und 2017 ([Galos, 2021](#)).

1.2 Homogenisierung versus Optimierung der einzelnen Inventare

Wie bereits erwähnt war das Ziel der vorliegenden Arbeit die Erstellung eines homogenen und vergleichbaren Datensatzes zur Erfassung der Gletscher Südtirols an drei „Zeitpunkten“. Dieses Ziel bedingt, dass bei der Perfektionierung der einzelnen Inventare (kleinere) Abstriche gemacht werden müssen. Liegen zum Beispiel für einen bestimmten Gletscher zu einem der drei Messzeitpunkte keine Daten vor und kann dieser somit im betreffenden Inventar nicht erfasst werden, so fehlt dieser im homogenisierten Datensatz auch in den anderen beiden Inventaren. Zwar sind entsprechende Effekte bei Betrachtung der Gebirgsgruppen oder gar des gesamten Untersuchungsgebietes im Großen und Ganzen vernachlässigbar, jedoch sollte dieser Aspekt bei der Beurteilung der Inventare berücksichtigt werden. Weiters gilt es festzuhalten, dass Aussagen für einzelne Gletscher ausdrücklich nicht das vorrangige Ziel dieser Arbeit sind und solche, wenn überhaupt, nur mit den entsprechenden fachspezifischen und kritischen (!) Kenntnissen durchgeführt und diskutiert werden sollten.

1.3 Das Untersuchungsgebiet

Das Untersuchungsgebiet umfasst im Prinzip das gesamte Land Südtirol, speziell aber natürlich die Hochgebirgsräume mit Höhen von deutlich über 2000 m ü. M. und im Falle von über die Landesgrenzen hinausreichenden Gletschern kleine Teilgebiete der angrenzenden Länder (Österreich) und Regionen (Trentino, Lombardei, Venetien). Die erfassten Gletscher teilen sich auf acht Hauptgebirgsgruppen auf (Abb.1): Sesvennagruppe, Ortlergruppe, Ötztaler Alpen, Texelgruppe, Stubai Alpen, Zillertaler Alpen, Hohe Tauern und Rieserfernergruppe. Nach diesen sind in späteren Kapiteln auch Teile der Analysen aufgegliedert.

Abb.1: Die Lage der Gletscher (rote Flächen) und Gebirgsgruppen im Untersuchungsgebiet. In Schwarz die politische Grenze Südtirols.

2 Daten und Methoden

Die homogenisierten Gletscherinventare 2005 und 2017 ([Galos, 2021](#)) sind der Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit welche auf die Ausweitung der dabei angewandten Grundsätze auf das Inventar für 1997 abzielt. Zu erwähnen ist, dass im Zuge dieser Homogenisierung auch die Inventare 2005 und 2017 nochmals einer geringfügigen Überarbeitung unterzogen wurden um eine möglichst homogene Analyse über alle betrachteten Zeiträume zu ermöglichen. Die resultierenden Änderungen sind jedoch sehr klein und betreffen hauptsächlich die Aufnahme von weiteren (sehr) kleinen Gletschern und die Lage von Eisscheiden, also die Abgrenzung zu anschließenden Gletschern.

Nachfolgend werden für alle drei Inventare jeweils die Datengrundlagen und die angewandten Methoden kurz beschrieben. Die Reihenfolge der Beschreibungen (2005, 2017, 1997) dient dem besseren Verständnis und ergibt sich aus der angewandten Methodik.

2.1 Das homogenisierte Südtiroler Gletscherinventar 2005 (SGIhom-2005)

Das Inventar 2005 bildet in gewisser Weise den Referenzdatensatz für die beiden anderen Inventare 2017 und 1997. Dies liegt darin begründet, dass für dieses Inventar aufgrund der Verfügbarkeit hochwertiger Daten, vor allem jedoch des hochaufgelösten differenziellen Geländemodells (dDGM) 2017-2005, die genaueste Abgrenzung der Gletscherflächen erfolgen konnte.

Die wichtigste Grundlage zur Erstellung des Inventars 2005 bildeten die Daten der Laserscan-Befliegung 2005

durch das Land Südtirol (Zanvettor et al., 2006). Für die vorliegenden Analysen wurden die vom Land Südtirol bereitgestellten Punktwolken gefiltert und in weiterer Folge ein Geländemodell mit 1x1 m Auflösung errechnet, welches eine einheitliche Bestimmung der Gletschergrenzen für das Jahr 2005 und den gesamten Raum Südtirol ermöglichte. Die Datenaufnahme im Spätsommer/Herbst 2005 erfolgte unter meist sehr günstigen Bedingungen mit wenig Neuschnee (Galos et al., 2015) oder anderen Störfaktoren. Trotzdem existieren im Datensatz einige wenige Lücken, eine größere leider genau über dem Texelferner, dem größten Gletscher in der Texelgruppe. Die Auswirkungen auf die vorliegenden Analysen konnten jedoch durch Filterung und Interpolation auf ein Minimum reduziert werden.

Das zuvor erwähnte dDGM 2017-2005 wurde als Differenz zwischen dem fotogrammetrischen Geländemodell 2016/17 (siehe Kapitel 2.2) und dem Laserscan-Geländemodell 2005 berechnet und zeigt somit die Vertikaländerungen der Oberfläche in einer horizontalen Auflösung von 1 x 1 m. Dies ermöglichte eine genaue Abgrenzung vor allem der Zungenbereiche wo sich im entsprechenden Zeitraum deutliche Vertikaländerungen ergaben (Abb. 2). Einen besonderen Vorteil bietet das dDGM im Bezug auf schuttbedeckte Gletscherflächen die damit ebenfalls recht genau abgegrenzt werden können (e.g. Abermann et al., 2009 oder Galos et al., 2015).

Eine wichtige Hilfe bei der Erstellung des SGI-2005 boten außerdem die Orthofotos des Landes Südtirol aus dem Jahre 2006 mit einer Auflösung von 0,5 m. Auch dieser Datensatz liegt für das gesamte Untersuchungsgebiet in guter- bis sehr guter Qualität vor und ermöglicht zusätzliche Aufschlüsse in Regionen mit geringen Vertikaländerungen der Oberfläche und im Falle von Geländeänderungen die nicht (direkt) durch das Abschmelzen von Gletschereis entstanden sind. Detailliertere technische Informationen zu den Datensätzen von 2005 und 2006 finden sich auch im Bericht zum bestehenden Inventar für 2006 AA2006 (HAB & IGI, 2010).

Abb.2: Der Vorteil der Nutzung von differenziellen Geländemodellen bei der Abgrenzung von schuttbedeckten Gletscherflächen am Beispiel Suldenerferner: Während aus den optischen Daten links (hier ein Luftbild aus 2017) eine Abgrenzung äußerst schwierig wäre, ermöglicht das dDGM 2016-2005 (rechts) eine recht genaue Einschätzung. In Blau die Grenzen des AA2006 (HAB & IGI, 2010), in Schwarz jene des Inventars SGIhom-2005.

2.2 Das homogenisierte Südtiroler Gletscherinventar 2017 (SGIhom-2017)

Für die Erstellung des Gletscherinventares 2017 wurde von der Agentur für Zivilschutz der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol die Aufnahme von Stereo-Orthofotos für das gesamte Untersuchungsgebiet in Auftrag gegeben. Die entsprechenden Kampagnen wurden leider verteilt auf zwei Jahre durchgeführt und erfolgten für den westlichen Teil des Untersuchungsgebietes (Ortlergruppe, Öztaler Alpen, Texelgruppe und Stubaiyer Alpen) am 29.09.2016, für den östlichen Teil (Zillertaler Alpen, Hohe Tauern und Rieserfernergruppe) ein knappes Jahr später, am 29.08.2017. Der Großteil der Gletscher in den Stubaiyer Alpen wurde an beiden Zeitpunkten befliegen um die Auswirkungen der verschiedenen Aufnahmezeitpunkte auf die Analysen der Flächen und Volumsänderungen grob quantifizieren zu können. Weiters wurde am 5.10.2016 eine Zusatzkampagne durchgeführt um vermeintliche Lücken im Datensatz vom 29.09.2016 zu schließen.

Die in diesem Bericht vorliegenden Analysen beziehen sich, wenn nicht explizit anders erwähnt, für das Gebiet „West“ (Ortlergruppe, Öztaler Alpen, Texelgruppe und Stubaiyer Alpen) auf das Aufnahmejahr 2016 und für das Gebiet „Ost“ (Zillertaler Alpen, Hohe Tauern und Rieserfernergruppe) auf das Aufnahmejahr 2017. Trotz der Tatsache, dass die Datengrundlagen aus zwei verschiedenen Jahren stammen, wird das resultierende Inventar zur Vereinfachung als SGIhom-2017 bezeichnet.

Die Auflösung der durch die Firma AVT in Imst erstellten und prozessierten Luftbilder beträgt 0,1 m und die Qualität ist durchwegs als gut bis sehr gut zu bezeichnen. Die Bilder sind nahezu frei von Störungen wie kleinen Wolken, etc. Allerdings erschwert in manchen Regionen eine dünne Neuschneesicht und eher selten (und kleinräumig) die schwache Belichtung in schattigen Gebieten die optischen Auswertungen.

Das hier verwendete Geländemodell in einer Auflösung von 0,5 m wurde aus den fotogrammetrisch abgeleiteten und gefilterten Punktwolken durch Christoph Klug, PhD am Institut für Geographie der Universität Innsbruck durchgeführt.

Für einen Teil im Westen des Untersuchungsgebietes liegt ein weiteres hochaufgelöstes Geländemodell aus einer Laserscan Befliegung im September 2013 vor ([Galos et al., 2015](#)). Dies betrifft die Gletscher in der Ortler- und der Texelgruppe und den allergrößten Teil der Öztaler Alpen und somit in etwa zwei Drittel der vergletscherten Fläche des Untersuchungsgebietes. In den genannten Gebieten wurden diese Daten ebenfalls zur Erstellung von differenziellen Geländemodellen (dDGM) herangezogen um damit zusätzliche Anhaltspunkte bei der Abgrenzung der Gletscherflächen von 2016 zu gewinnen.

Für das SGI-2017 wurden also die Grenzen des Inventars 2005 auf Basis der Orthofotos 2016/17 angepasst, wobei im Westen des Untersuchungsgebietes als Zusatzinformation für stark schuttbedeckte Flächen auch noch auf das dDGM für den Zeitraum 2013-2016 zurückgegriffen werden konnte.

2.3 Das homogenisierte Südtiroler Gletscherinventar 1997 (SGIhom-1997)

Für die vorliegende Arbeit erfolgte trotz eines bestehenden Inventars für 1997 eine gänzliche Neuauswertung der entsprechenden Datengrundlagen. Dies war notwendig da das bestehende Inventar aufgrund von

methodischen Differenzen (ausdrücklich nicht wegen mangelnder Qualität der bestehenden Auswertungen) nicht zum Vergleich mit den Inventaren 2005 und 2017 herangezogen werden konnte. Die Neuauswertung des Inventars für 1997 stützte sich in erster Linie auf die Orthofotos 1992-1997 des Landes Südtirol. Diese Daten sind mittlerweile frei verfügbar über den Geodatenkatalog der Landeskartographie unter: <http://geokatalog.buergernetz.bz.it/geokatalog>. Leider weist dieser Datensatz eine relativ schlechte Qualität auf. Vor allem die Entzerrung der Luftbilder lässt zu wünschen übrig und so ergeben sich teilweise horizontale Verschiebungen von 50 m und (teils deutlich) darüber. Diese Problematik machte eine genaue Abgrenzung der Gletscher oft mühsam und teils schwierig. Eine wichtige Hilfe bot das ebenfalls über den Geokatalog verfügbare Farborthofoto von 1999 welches über eine deutlich bessere Entzerrung verfügt. Da für die Orthofotos 1992/97 kein Geländemodell verfügbar ist wurde für die Berechnung der topographischen Parameter der Gletscher auf das Geländemodell aus den Orthofotos 1999 zurückgegriffen.

Die Abgrenzung der Gletscherflächen erfolgte rein auf Basis der optischen Daten, ohne die Zuhilfenahme von differenziellen Geländemodellen da das berechnete dDTM 2005-1999 aufgrund der geringen Auflösung von 20 m und diversen Schwächen in der Grundauswertung, selbst nach der durchgeführten Co-Registrierung, nicht zur Gletscherabgrenzung geeignet war.

Eine genaue Datierung der Orthofoto-Kacheln 1992/97 war in Ermangelung entsprechender Metadaten im Rahmen dieser Studie ebenfalls nicht möglich. Trotz des relativ breiten Erfassungszeitraumes wird das resultierende Inventar aus Gründen der Einfachheit als homogenisiertes Inventar 1997 (SGIhom-1997) bezeichnet.

2.4 Kriterien für die Aufnahme von vergletscherten Flächen in die Inventare

Generelles Kriterium für die Inventarisierung von Gletscherflächen war das erwiesene Vorhandensein von Eis mit einer Ausdehnung von 5000 m² oder mehr zum jeweiligen Aufnahmezeitpunkt. Der entsprechende Nachweis erfolgte entweder direkt auf Basis optischer Daten oder indirekt, beispielsweise über das Vorhandensein von Spalten oder Randklüften bei Schuttbedeckten Flächen oder durch signifikante Oberflächenänderungen aus den dDGM die nicht durch Erosionsprozesse erklärt werden können. Während die Abgrenzung solcher Flächen für 2005 auf Basis der dDGM meist zuverlässig und relativ objektiv möglich war, erforderte die Bestimmung der entsprechenden Flächen für die Inventare 1997 und 2017 mehr Fingerspitzengefühl und Erfahrung.

Das untere Ende des erfassten Größenspektrums von 5000 m² wurde nur in wenigen Ausnahmefällen unterschritten. Dabei ist zu erwähnen, dass eine typische Untergrenze für die Größe von in groß-skaligen Inventaren zu berücksichtigenden Gletscherflächen 0,1 km² beträgt. Der Anteil der in dieser Arbeit für 1997 erfassten Gletscher mit einer Fläche kleiner als 0,1 km² beträgt knapp 5 % (6 km²).

In Einzelfällen wurden auch mehrjährige Schneefelder innerhalb der Moränen ehemaliger Gletscher die zum Aufnahmezeitpunkt aller analysierten Daten vorhanden waren als Gletscherflächen kategorisiert.

Grundsätzlich wurden alle Flächen innerhalb der Landesgrenzen von Südtirol welche auf Basis der vorliegenden Daten als vergletschert einzustufen waren in die Inventare aufgenommen. Gletscherflächen die nicht nach Südtirol entwässern wurden jedoch nur dann berücksichtigt, wenn diese im Inventar 1997 eine Fläche von 0,5 km² erreichten. Zwei Beispiele dafür sind der Niederjochferner in den Öztaler Alpen und der Zebrufener in der Ortlergruppe. Für beide Gletscher wurden nur die in Südtirol liegenden Teile in die Inventare aufgenommen. Die größten nicht inventarisierten Gletscherflächen befinden sich am östlichen Öztaler Hauptkamm wo die Landesgrenze beispielsweise über die oberen (nach Österreich entwässernden) Teile von Gurglerferner und Schalfferner verläuft. Für die Abgrenzung nach politischen Grenzen wurde auf das vom Land Südtirol zur Verfügung gestellte Shapefile der Landesgrenze zurückgegriffen. Die meisten Gletscher die sich über die Landesgrenzen hinweg erstrecken (vor allem in den Öztaler Alpen) wurden entlang der Grenzlinie abgeschnitten. In jenen Fällen in denen allerdings der Großteil des Gletschers in Südtirol liegt und/oder die Landesgrenze nicht mit einer klaren Wasserscheide einhergeht, also auch das Schmelzwasser des Gletscheranteils außerhalb des Hoheitsgebietes nach Südtirol entwässert, wurde der gesamte Gletscher in das Inventar aufgenommen. Einen Sonderfall bildet der Gepatschferner, bei dem die Abgrenzung des Südtiroler Anteils, ebenfalls aus hydrologischen Gründen, nicht der politischen Grenze, sondern der Wasserscheide folgt. Die Flächensumme des so erfassten Anteils unterscheidet sich jedoch kaum von jener des Südtiroler Anteils bezogen auf die Verwaltungsgrenzen.

2.5 Berechnung der Oberflächenänderungen

Die Berechnung der Oberflächenänderungen aus den dDGM erfolgte nach der bewährten Methodik (e.g. [Galos et al., 2015](#); [Klug et al., 2018](#)). Für die Berechnungen der Vertikaländerungen zwischen den Inventaren wurden die entsprechenden DGM jeweils nach der Methode von [Nuth und Käab \(2011\)](#) co-registriert und auf eine einheitliche horizontale Auflösung gebracht. Im Falle des dDGM 2016/17-2005 beträgt die für die Auswertungen verwendete Auflösung 2 m, wobei die durchgeführte Co-Registrierung systematische Abweichungen der zugrundeliegenden DGM beseitigte und die mittlere quadratische vertikale Abweichung der DGMs zueinander auf ca. 0,2 m reduzierte.

Für die Orthofotos 1992/97 liegt kein eigenes Geländemodell vor und so musste auf das Geländemodell aus den Orthofotos 1999 zurückgegriffen werden. Dieses liegt in einer Auflösung von 20 x 20 m vor und weist teils größere Vertikalfehler im Bereich von mehreren Metern auf. Außerdem weisen die Abweichungen zum Laserscan-Geländemodell 2005 über stabilen Gebieten in mehreren Fällen eine Kachelstruktur in der Ausdehnung der Orthofotoausschnitte auf was auf Unzulänglichkeiten in der Georeferenzierung bzw. Orthorektifizierung der Bilder schließen lässt.

Folglich beträgt die Horizontalauflösung für die dDGM 2005-1999 und 2017-1999 jeweils 20 m und die mittlere quadratische vertikale Abweichung (über stabilen Gebieten) der zugrundeliegenden DGMs zueinander nach Co-Registrierung immer noch etwa 1,5 m. Dieser relativ große Fehler, bedingt durch die

begrenzte Qualität des Geländemodells 1999, ist bei den Auswertungen insofern zu berücksichtigen als, dass vor allem bei kleineren Gletschern die Höhen- und Volumenänderungen nicht für individuelle Gletscher beurteilt werden sollten. Auf größeren räumlichen Skalen wie das gesamte Untersuchungsgebiet, einzelne Gebirgsgruppen, aber auch für größere Gletscher (ab ca. 1km²) sind die betreffenden Ergebnisse in den meisten Fällen halbwegs aussagekräftig.

3 Das Produkt

Der Datensatz zu den homogenisierten Südtiroler Gletscherinventaren 1997, 2005 und 2017 besteht aus drei Shapefiles (*SGIhom_1997*, *SGIhom_2005* und *SGIhom_2017*) und drei Microsoft Excel-Dateien mit den Shapefiles als Tabellen, den Auswertungen der Gletscheränderungen nach Gebirgsgruppen, Größenklassen und Höhenstufen und den im vorliegenden Bericht enthaltenen Übersichtstabellen. Die Shapefiles liegen im Geographischen Koordinatensystem ETRS89 / UTM Zone 32N (EPSG:25832) vor und alle Auswertungen beziehen sich auf diese Spezifikationen.

Neben einer möglichst zweifelsfreien Identifikation durch die Gletschernamen in deutscher und italienischer Sprache, sowie diverse Identifikationsnummern und einer geographischen Zuordnung nach Gebirgsgruppen und geographischen Koordinaten, konzentrieren sich die hier präsentierten Inventare auf die aussagekräftigsten und möglichst objektiv bestimmbaren Parameter wie die Flächen- und Höhenkennzahlen, sowie weitere wesentliche topographische Parameter. Auf die Aufnahme von Parametern die aus den zur Verfügung stehenden Datensätzen nicht sinnvoll bestimmbar sind, wie beispielsweise die Höhe der Gleichgewichtslinie (ELA), die Klassifikation nach Gletscherform, Aktivität oder Ähnlichem, wurde bewusst und aus wissenschaftlicher Überzeugung verzichtet.

3.1 Die Inventare als Shapefiles und die darin enthaltenen Attribute

Die Shapefiles der homogenisierten Inventare mit allen relevanten Parametern für die jeweiligen Gletscherflächen tragen die Bezeichnung „*SGIhom_1997*“ für das homogenisierte Inventar 1997, „*SGIhom_2005*“ für das homogenisierte Inventar 2005 und „*SGIhom_2017*“ für das homogenisierte Inventar 2017. Nachfolgend werden die in den Dateien enthaltenen Attribute kurz beschrieben.

3.1.1 HOM_ID

Die HOM_ID ist eine für diese Studie eingeführte, willkürlich durchlaufende Identifikationsnummer die die Möglichkeit zur Zusammenfassung aller in den vorliegenden Inventaren erfassten Gletscherflächen zu übergeordneten Einheiten (Gletscher) bietet. So weisen zum Beispiel alle Fragmente des Übeltalferners die gleiche HOM_ID auf. Leider war aus verschiedenen Gründen eine solche nicht auf Grundlage einer der bestehenden Identifikationskennzahlen möglich und so erfolgte die Nummerierung innerhalb der

Gebirgsgruppen von West nach Ost, beginnend im Westen der Ortlergruppe und abschließend im Osten der Rieserfernergruppe. Dieses Schema wurde aber nicht immer streng eingehalten, was aber für den eigentlichen Zweck, der eindeutigen Zuordnung, irrelevant ist.

3.1.2 PATCH_XX

Die Patch-ID dient zur individuellen eindeutigen Identifikation und Rückverfolgung einzelner Gletscherteile innerhalb der drei Inventare und ersetzt das beispielsweise im Inventar AA_2006 angewandte „Teil“-Schema. Die letzten beiden Stellen dieser Nummer ordnen die einzelnen Fragmente eines Gletschers nach der Größe (Fläche) im jeweiligen Inventar, während die vorderen Ziffern die jeweilige HOM_ID des Gletschers wiedergeben. Beispiel: Im Inventar 2017 ist die Nummer für PATCH_17 einzigartig (selbiges gilt für PATCH_97 im Inventar 1997 und für PATCH_05 im Inventar 2005), während mehrere Gletscher(teile) die selbe PATCH_97- (bzw. PATCH_05-) Nummer haben können. Das bedeutet, dass alle Flächen des Inventars 2017 mit der selchen PATCH_05- (oder PATCH_97-) Nummer aus eben dieser Teilfläche im Inventar 2005 (oder 1997) hervorgegangen sind.

3.1.3 NAME_D

Dieses Feld beinhaltet den Namen des jeweiligen Gletschers in deutscher Sprache. In den meisten Fällen wurde hier dem Inventar AA2006 gefolgt. Zu erwähnen ist, dass bei den Bezeichnungen Umlaute und Sonderzeichen ersetzt worden sind (z.B. „Ä“ durch „Ae“, „ß“ durch „ss“, etc.) um Dekodierungsprobleme soweit wie möglich zu vermeiden. Näher bestimmende Namensteile („Niederer“, „Östlicher“, etc.) wurden zur verbesserten Übersichtlichkeit jeweils nachgestellt. In Fällen in denen kein eindeutiger Name zuordenbar war blieb dieses Feld leer.

3.1.4 NAME_IT

Dieses Feld beinhaltet den Namen des jeweiligen Gletschers in Italienischer Sprache. In den meisten Fällen wurde auch hier dem Inventar AA2006 gefolgt. In Fällen ohne eindeutigen Namen blieb dieses Feld leer. Wie bei den deutschen Bezeichnungen wurde auch hier auf Sonderzeichen verzichtet und Namensteile zur näheren Bezeichnung nachgestellt.

3.1.5 REGION

Dieses Feld beinhaltet die Hauptgebirgsgruppe in der sich der jeweilige Gletscher befindet. Das Untersuchungsgebiet wurde dafür in die folgenden acht Hauptgebirgsgruppen unterteilt: Sesvennagruppe (nur ein Gletscher im Inventar 1997), Ortlergruppe, Öztaler Alpen, Texelgruppe, Stubaier Alpen, Zillertaler Alpen, Hohe Tauern und Rieserfernergruppe.

3.1.6 DATE

Das Aufnahmedatum der der Auswertung zugrundeliegenden Daten, also das Datum zum erfassten Gletscherstand. Aufgrund fehlender Metadaten für 1997 und 2005 nur im Inventar SGIhom_2017 vorhanden.

3.1.7 CGI_ID

Dieses Feld gibt die lokale Identifikationsnummer des jeweiligen Gletschers wieder wie sie vom *Comitato Glaciologico Italiano* vergeben wurde. Die entsprechende Nummerierung wurde aus dem Inventar AA2006 bzw aus dem bestehenden Original-Inventar 1997 übernommen. Da die Abgrenzung der Gletscher in den homogenisierten Inventaren nicht immer genau mit der Abgrenzung in den historischen Inventaren übereinstimmt, kann es vorkommen, dass ein Gletscher in den neuen Inventaren entweder aus mehreren Einheiten mit (in älteren Inventaren) eigenständigen ID-Nummern besteht, oder, dass aufgrund abweichender Abgrenzungen ein Gletscher der neuen Inventare, Teile mehrerer Gletscher in bestehenden Inventaren umfasst. In diesen Fällen sind jeweils die Identifikationsnummern aller relevanten Teilflächen angegeben. Als Trennzeichen wird ein Komma verwendet. Umgekehrt kann es vorkommen, dass eine Identifikationsnummer für mehrere Gletscher in den neuen Inventaren verwendet wird. Dies ist dann der Fall, wenn diese Gletscher in historischen Inventaren als Einheit gesehen wurden (z.B. Nasenhornferner & Niederer Ortlerferner), in den homogenisierten Inventaren jedoch als mehrere eigenständige Gletscher erfasst wurden. Gletscher für die keine CGI-ID verfügbar ist wurden mit dem Wert „-9999“ versehen.

3.1.8 WGMS_ID

Dieses Feld gibt die Identifikationsnummer des jeweiligen Gletschers an wie sie vom World Glacier Monitoring Service (WGMS) vergeben wurde. Leider weist nur ein kleiner Teil der Gletscher im Untersuchungsgebiet eine entsprechende ID auf. Andererseits gibt es Gletscher die nach WGMS in mehrere Einzelteile unterteilt sind und somit mehrere IDs aufweisen. In solchen Fällen wurden alle relevanten Nummern in das Feld aufgenommen, in Klammern eine nähere Zuordnung zum jeweiligen Gletscherteil vorgenommen. Die einzelnen Nummern und Zuordnungen sind mit Komma getrennt. Für Gletscher ohne verfügbare WGMS-ID blieb das entsprechende Feld frei. Zu erwähnen ist, dass eine eindeutige Zuordnung der WGMS-ID nicht immer zweifelsfrei möglich war und somit diesbezügliche Fehler nicht auszuschließen sind.

3.1.9 AREA_XX

Die Fläche des jeweiligen Gletschers in Horizontalprojektion und der Einheit km² zum Aufnahmezeitpunkt.

3.1.10 ALT_MIN

Die Höhe (m ü. M) der niedrigsten als vergletschert klassifizierten Gitterzelle des jeweiligen Gletschers.

3.1.11 ALT_MAX

Gibt die Höhe (m ü. M) der höchsten als vergletschert klassifizierten Gitterzelle des jeweiligen Gletschers an.

3.1.12 ALT_MEAN

Gibt die mittlere Höhe (m ü. M) des jeweiligen Gletschers errechnet aus $1/2 * (ALT_MIN + ALT_MAX)$ an. Dieser Parameter ist für die meisten Anwendungen nicht- oder kaum relevant und sollte in den meisten Fällen zu Gunsten der Medianhöhe vernachlässigt werden.

3.1.13 ALT_MEDIAN

Die Medianhöhe stellt jene Höhe (m ü. M) dar, welche den Gletscher in zwei gleich große Hälften teilt, wovon die eine Hälfte unterhalb dieser Höhe, die andere darüber liegt. Anders ausgedrückt: 50% der vergletscherten Gitterzellen des jeweiligen Gletschers liegen unter-, die anderen 50% über dieser Höhe. In fast allen Anwendungsfällen sollte dieser Parameter als die „mittlere Höhe“ des Gletschers verwendet werden.

3.1.14 SLOPE_MEAN

Die mittlere Neigung des Gletschers in Grad (0° = horizontale Ebene, 90° = senkrecht).

3.1.15 ASPECT_AZM

Die mittlere Exposition des Gletschers in Grad (0° = Nord, 90° = Ost, etc.).

3.1.16 ASPECT_CLS

Die Exposition des Gletschers nach Himmelsrichtung in acht Klassen. Angegeben wird die Klasse mit der höchsten Anzahl an Gitterzellen.

3.1.17 X_UTM

UTM-X-Koordinate des „Repräsentativen Punktes“ für den jeweiligen Gletscher. Im Gegensatz zum Zentroid liegt der „representative point“ stets innerhalb der Gletschergrenzen.

3.1.18 Y_UTM

UTM-Y-Koordinate des „Repräsentativen Punktes“ für den jeweiligen Gletscher. Im Gegensatz zum Zentroid liegt der „representative point“ stets innerhalb der Gletschergrenzen.

3.1.19 BOUND_FLG

Dieser Parameter bietet eine Information zur Abgrenzung der vergletscherten (Teil-)Fläche. Dabei bedeutet der Wert 0, dass sich die gesamte vergletscherte Fläche innerhalb der Grenzen Südtirols befindet. Der Wert 1 zeigt an, dass die Abgrenzung entlang der Wasserscheide erfolgte. In diesem Fall liegen entweder Teile der erfassten Fläche außerhalb der Grenzen Südtirols, oder es wurden Teilflächen innerhalb der Grenzen nicht erfasst, sofern diese nicht nach Südtirol entwässern (z.B. Gepatschferner). Der Wert 2 bedeutet, dass der Gletscher(teil), meist in Ermangelung von Daten die eine Abgrenzung nach der Wasserscheide ermöglichen, entlang der Grenze abgeschnitten wurde (siehe dazu auch Kap. 2.4).

3.2 Die Inventare als Excel-Tabellen

Neben den Shapefiles liegen die Inventare zur einfacheren Ansicht und übersichtlicheren Bearbeitung auch als Excel-Tabellen vor. Die Bezeichnung der entsprechenden Datei lautet *SGIhom.xlsx*. Diese enthält die drei homogenisierten Inventare jeweils als einzelnes Datenblatt.

3.3 Die Auswertungen der Gletscheränderungen als Excel-Tabellen

Alle Auswertungen der Gletscherveränderungen nach Gebirgsgruppen, Größenklassen und Höhenstufen die diesem Bericht zugrunde liegen finden sich in einer weiteren Excel-Tabelle mit der Bezeichnung *SGIhom_Auswertungen.xlsx*.

3.4 Die Übersichtstabellen zu den Auswertungen als Excel-Tabellen

Eine weitere Excel-Datei enthält noch alle in diesem Bericht enthaltenen Tabellen. Die Bezeichnung der entsprechenden Datei lautet *SGIhom_Tabellen.xlsx*.

4 Ergebnisse und Diskussion

Die Auswertung der Veränderungen zwischen den drei homogenisierten Inventaren SGIhom-1997, SGIhom-2005 und SGIhom-2017 erfolgten einerseits geographisch geordnet nach Gebirgsgruppen, andererseits auch nach ihrer Verteilung nach Höhenstufen und den Größenklassen der einzelnen Gletscherteile.

Unterschiede zwischen den homogenisierten Inventaren für 1997 und 2005 und bestehenden Inventaren wie den alten Inventaren für 1997 und 2006 (AA2006) ergeben sich hauptsächlich aus folgenden Gründen: Erstens wurden in die neuen, homogenisierten, Inventare einige Gletscher aufgenommen die nicht Teil der alten Inventare waren, zweitens ermöglicht die hier verwendete Abgrenzungstechnik eine verbesserte Identifikation von schuttbedeckten Gletscherflächen, wodurch solche in den neuen Inventaren deutlich besser repräsentiert sind und drittens beziehen sich die abgebildeten Gletscherstände in vielen Fällen auf ein anderes Datum als in den bestehenden Inventaren. So beziehen sich alle Stände im SGIhom-1997 auf die Orthofotos 1992/97, während die Stände im bestehenden Inventar in wenigen Fällen eher aus dem Orthofoto 1999 abgeleitet schienen. Die Stände im SGIhom-2005 beziehen sich auf die Laserscandaten 2005, während im alten Inventar AA2006 Selbige vielfach eher aus dem Orthofoto 2006 abgeleitet scheinen.

Aus diesen Gründen weist das homogenisierte Inventar für 1997 nun eine Gesamtfläche von 121,9 km² auf, gegenüber einer Gletscherfläche von 109,7 km² im alten Inventar 1997. Die Gesamtfläche im SGIhom-2005 beträgt 103,8 km², während im AA2006 eine Fläche von 93,4 km² erfasst wurde.

4.1 Änderungen der Gletscherfläche

4.1.1 Gletscherfläche nach Gebirgsgruppen

Die gesamte vergletscherte Fläche im SGIhom-1997 beträgt 121,9 km². Dieser Wert verringerte sich bis 2005 auf 103,8 km² und in weiterer Folge auf 84,0 km² im SGIhom-2017. Dies entspricht einem Verlust von -18,1 km² (-14,8%) zwischen SGIhom-1997 und SGIhom-2005 sowie -37,9 km² (-31,1 %) verglichen mit dem SGIhom-2017. Der Verlust von SGIhom-2005 auf SGIhom-2017 beträgt -19,9 km² (-19,1 %). Somit beträgt die Gesamtfläche der untersuchten Gletscher im SGIhom-2017 noch 84,0 km² (Tab.1).

Mit etwa 39 % oder knapp 47,4 km² stellte die Ortlergruppe im SGIhom-1997 den größten Anteil der vergletscherten Flächen Südtirols. Gefolgt von den Ötztaler Alpen mit etwa 24 % (29,1 km²), den Zillertaler Alpen mit rund 12 % (15 km²) und den Stubai Alpen mit rund 10 % (12,4 km²). Kleinere Flächenanteile beherbergen noch die Rieserfernergruppe mit 7,4 % (9,0 km²), die Hohe Tauern mit etwa 5 % (5,6 km²), die Texelgruppe mit knapp 3 % (3,4 km²) und ein Gletscher in der Sesvennagruppe der jedoch nur etwa 0,1 % der Gesamtfläche ausmacht und bereits im SGIhom-2005 nicht mehr aufscheint.

Im Vergleich zwischen dem SGIhom-1997 und dem SGIhom-2005 weist die Texelgruppe (abgesehen vom Totalverlust des letzten Gletschers in der Sesvennagruppe) mit knapp -25 % (-0,8 km²) den größten relativen Flächenverlust auf, gefolgt von den Zillertaler Alpen mit -19 % (-2,8 km²) und der Rieserfernergruppe mit -17 % (-1,5 km²). In den übrigen Regionen liegen die Verluste für diese Teilperiode recht homogen bei -13 oder -14 % (Ortlergruppe: -6,7 km², Ötztaler Alpen: -3,8 km², Stubai Alpen: -1,6 km², Hohe Tauern: -0,7 km²).

In der zweiten Teilperiode zwischen dem SGIhom-2005 und dem SGIhom-2017 sind die größten relativen Flächenänderungen von knapp -30 % durchwegs im östlichen Teil des Untersuchungsgebietes (Zillertaler Alpen, Hohe Tauern, Rieserfernergruppe) zu verzeichnen, während die Rückgänge in den westlichen Regionen mit -13 % in den Stubai Alpen bis -18 % in den Ötztaler Alpen deutlich geringer ausfallen. Wieder bildet die Texelgruppe mit -27 % die Ausnahme. Die Gründe für die regionalen Unterschiede in dieser zweiten Teilperiode liegen zum Teil in der Tatsache, dass die Auswertungen östlich des Eisacks bereits die sehr starken Veränderungen durch den besonders ungünstigen Sommer 2017 erfassen, während im Westen des Untersuchungsgebietes die Datenaufnahme bereits 2016 erfolgte. Die Flächenreduktion im Sommer 2017 dürfte im Osten des Untersuchungsgebietes etwa -5 % betragen haben und kann somit die Unterschiede nicht gänzlich erklären. So ist eine weitere Ursache für die großen Verluste in dieser Region auch in der Topologie der Gletscher zu suchen. Kargletscher mit vergleichsweise geringer Eisdicke sind im Osten des Untersuchungsgebietes häufiger als in den westlichen Gebirgsgruppen. Bei gleichem Verlust der Eisdicke bedeutet dies einen vergleichsweise größeren Flächenrückgang. So sind diese Gletscher auch oft auch schon in mehrere Einzelteile zerfallen was sich in einer geringen individuellen Größe der Teilflächen niederschlägt (siehe Tab.3).

REGION	SGIhom_1997			SGIhom_2005			SGIhom_2017			1997 - 2005		2005 - 2017		1997 - 2017	
	N	S _{ref} [km ²]	S _{rel} [%]	N	S _{ref} [km ²]	S _{rel} [%]	N	S _{ref} [km ²]	S _{rel} [%]	ΔS _{ref} [km ²]	ΔS _{ref} [%]	ΔS _{ref} [km ²]	ΔS _{ref} [%]	ΔS _{ref} [km ²]	ΔS _{ref} [%]
Sesvenna	1	0,1	0,1	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	-0,1	-100,0			-0,1	-100,0
Ortlergruppe	89	47,4	38,9	107	40,7	39,2	116	34,8	41,5	-6,7	-14,1	-5,9	-14,5	-12,6	-26,5
Oetztaler Alpen	70	29,1	23,8	78	25,3	24,3	92	20,6	24,6	-3,8	-13,0	-4,6	-18,4	-8,4	-29,0
Texelgruppe	27	3,4	2,8	36	2,6	2,5	37	1,9	2,2	-0,8	-24,7	-0,7	-26,8	-1,5	-44,8
Stubai Alpen	25	12,4	10,2	35	10,8	10,4	50	9,4	11,2	-1,6	-12,9	-1,4	-13,4	-3,0	-24,5
Zillertaler Alpen	56	15,0	12,3	64	12,2	11,7	151	8,5	10,2	-2,8	-18,8	-3,6	-29,8	-6,5	-43,0
Hohe Tauern	30	5,6	4,6	35	4,8	4,7	52	3,4	4,1	-0,7	-12,8	-1,4	-29,5	-2,1	-38,6
Rieserfernergruppe	27	9,0	7,4	33	7,4	7,2	51	5,3	6,3	-1,5	-17,2	-2,1	-28,5	-3,7	-40,9
Gesamt Südtirol	325	121,9	100,0	388	103,8	100,0	549	84,0	100,0	-18,1	-14,8	-19,9	-19,1	-37,9	-31,1

Tab.1: Die vergletscherten Flächen und deren Änderung im Untersuchungszeitraum nach Gebirgsgruppen. Die Anzahl der Gletscher N, die vergletscherte Fläche S_{ref}, deren relativer Anteil an der Gesamtfläche S_{rel} zu den Aufnahmezeitpunkten, die absolute und relative Flächenänderung ΔS_{ref}.

Neben diesen topologischen Faktoren spielen möglicherweise auch noch unterschiedliche Auswirkungen der eher gletscherfreundlichen Jahre 2013 und 2014 innerhalb des Untersuchungsgebietes eine Rolle. So waren diese vor allem in höheren Regionen der Ortlergruppe in den Daten von 2016 noch sichtbar wo mancherorts in höheren Gebieten kleinere Flächenzuwächse durch neue Firnkörper zu verzeichnen waren. Es ist unklar ob die entsprechenden Effekte in den östlicheren Gebirgsgruppen ähnlich „nachhaltig“ waren wie im westlichen Teil des Untersuchungsgebietes. Trotzdem spielt die Topologie der Gletscher diesbezüglich die wichtigste Rolle. Dies zeigt sich auch an den Gletschern der Texelgruppe die mit einem relativen Verlust von -27 % den „Ausreißer“ in der Westhälfte des Untersuchungsgebietes darstellt. Die hohen Verluste dort ergeben sich nämlich aus den im Schnitt sehr kleinen Gletschern die wiederum naturgemäß zu größeren relativen Änderungen tendieren.

Ähnlich präsentiert sich dann auch das regionale Muster für die Gesamtperiode 1997-2017 für welche die Texelgruppe mit -45 % den größten relativen Rückgang aufweist. Auch für diese Periode weisen die östlichen Gebirgsgruppen mit -39 % in den Hohen Tauern bis -43 % in den Zillertaler Alpen die signifikant größeren Verluste als die westlichen Gruppen (Ausnahme Texelgruppe) mit -25 % in den Stubai Alpen und -29 % in den Öztaler Alpen auf (Tabelle 1).

4.1.2 Gletscherfläche nach Höhenstufen

Betrachtet man die Verteilung der vergletscherten Flächen nach Höhenstufen so erstrecken sich diese von den Gipfelbereichen der höchsten Erhebungen im Untersuchungsgebiet bis in Höhen von teilweise deutlich unter 2500 m ü. M. Der höchste vergletscherte Punkt im SGIhom-2017 befindet sich mit 3896 m ü. M. am Oberen Ortlerferner, während die schuttbedeckte Zunge des Marltferners, ebenfalls am Ortler, mit 2175 m ü. M den niedrigsten vergletscherten Punkt bildet¹. Bemerkenswert ist, dass die beiden genannten Punkte eine Horizontalabstand von weniger als 2,7 km trennt. Die beiden genannten Gletscher sind gleichzeitig auch jene mit der größten Höhererstreckung. Der Marltferner weist mit seinem höchsten Punkt auf 3839 m ü. M. eine Höhererstreckung von 1664 m auf, der Obere Ortlerferner deckt mit seinem tiefsten Punkt von rund 2248 m ü. M. eine nur etwas geringere Höhenspanne von 1648 m ab. Allerdings sind an beiden Gletschern die niedrigsten Punkte eisdynamisch von den Nährgebieten getrennt und der Massentransport in die unteren Teilbereiche findet hauptsächlich über Eislawinen vom Hauptteil des Oberen Ortlerferners statt. Die eisdynamisch verbundenen Gletschereinheiten mit der größten Höhererstreckung von jeweils über 1200 m befinden sich mit dem Suldenferner, dem Unteren Ortlerferner und dem Nasenhornferner, ebenfalls in direkter Nachbarschaft des höchsten Gipfels der Region.

Die Höhererstreckungen der vergletscherten Gebiete in den anderen Gebirgsgruppen variieren teils deutlich, wobei die Texelgruppe hier mit einer Spanne von 633 m (2629-3262 m ü. M.) den geringsten Wert aufweist.

¹ Wegen der besseren Geländemodell-Auflösung gegenüber dem SGIhom-1997 werden diese Kennzahlen für das SGIhom-2017 diskutiert. Aufgrund der Besonderheiten der hier genannten Gletscher haben sich die Kennzahlen seit 1997 nur geringfügig verändert.

Die Medianhöhe der vergletscherten Flächen im Untersuchungsgebiet betrug im SGIhom-2017 3049 m ü. M. während sie im SGIhom-2005 noch bei 3026 m ü. M. und im SGIhom-1997 bei ca. 2963 m ü.M. lag.

Die Werte für die Gletscherflächen nach Höhenstufen und deren Veränderungen sind in Abbildung 3 und Tabelle 2 ersichtlich. Die größten vergletscherten Flächen liegen im SGIhom-1997 mit insgesamt 19,5 km² in der Höhenstufe 3000-3100 m ü. M. Für die Inventare SGIhom-2005 und 2017 verschiebt sich das Flächenmaximum mit 17,1 bzw. 15,1 km² in die Höhenstufe 3100 - 3200 m ü. M. Die größten Rückgänge in absoluten Zahlen treten in der Periode 1997-2005 in der Stufe 2900-3000 m ü. M. auf (-3,1km²), während der größte Rückgang für die Teilperiode 2005-2017 (-3,4 km²) in der Stufe 2800-2900 m ü. M. zu verzeichnen ist. Der größte Flächenrückgang über die Gesamtperiode zeichnet sich mit -6,4 km² ebenfalls in der Höhenstufe 2800-2900 m ü. M. ab. Die größten relativen Verluste zeigen sich über alle Perioden erwartungsgemäß in den niedrigsten Höhenstufen wo diese von ca. -35 % für die Periode 1997-2005 auf teils über 50 % für den gesamten Untersuchungszeitraum ansteigen.

Aber auch die höchstgelegenen Regionen des Untersuchungsgebietes sind von signifikanten Rückgängen der Gletscherfläche betroffen. So beträgt der Flächenverlust 1997 bis 2005 selbst in den Höhenstufen 3500-3600 und 3600-3700 m ü. M. noch um die -16 % und bis 2017 steigern sich die jeweiligen Verluste auf -26 bzw. -20 %. Sind in der obersten Höhenstufe im Gipfelbereich des Ortlers 1997 bis 2005 noch leichte Zuwächse zu beobachten, so dreht sich für das Inventar 2017 auch hier das Vorzeichen und es sind für die Gesamtperiode Rückgänge, wenn auch nicht signifikante, zu verzeichnen.

Abb.3 Die Verteilung der vergletscherten Flächen S_{ref} für die drei homogenisierten Inventare nach Höhenstufen, sowie die relative Änderung zwischen den beiden Aufnahmezeitpunkten.

Höhenstufe [m ü. M.]	S_{ref} 1997 [km ²]	S_{ref} 2005 [km ²]	S_{ref} 2017 [km ²]	ΔS_{ref} 97-05 [%]	ΔS_{ref} 97-17 [%]
2100-2200	0,007	0,005	0,003	-35,2	-53,1
2200-2300	0,066	0,041	0,031	-37,9	-53,1
2300-2400	0,326	0,249	0,180	-23,9	-44,9
2400-2500	0,956	0,776	0,434	-18,9	-54,6
2500-2600	3,229	2,693	1,712	-16,6	-47,0
2600-2700	7,640	6,134	4,306	-19,7	-43,6
2700-2800	11,928	9,464	6,648	-20,7	-44,3
2800-2900	15,970	12,930	9,568	-19,0	-40,1
2900-3000	18,136	15,063	11,809	-16,9	-34,9
3000-3100	19,514	16,963	14,348	-13,1	-26,5
3100-3200	18,861	17,053	15,100	-9,6	-19,9
3200-3300	13,493	12,058	10,758	-10,6	-20,3
3300-3400	6,834	5,896	5,127	-13,7	-25,0
3400-3500	2,928	2,536	2,284	-13,4	-22,0
3500-3600	1,012	0,846	0,753	-16,4	-25,6
3600-3700	0,444	0,375	0,354	-15,4	-20,2
3700-3800	0,230	0,209	0,197	-9,1	-14,3
3800-3900	0,198	0,201	0,195	1,1	-1,5
Gesamt:	121,8	103,5	83,807	-15,0	-31,1

Tab.2: Die Verteilung der vergletscherten Flächen S_{ref} für die drei homogenisierten Inventare nach Höhenstufen sowie die relative Flächenänderung ΔS_{ref} für die Teilperiode 1997-2005 und die Gesamtperiode 1997-2017.

4.1.3 Gletscherfläche nach Größenklassen

Die mit Abstand meisten Gletscherflächen im Untersuchungsgebiet fallen für alle drei Inventare in die Klasse kleiner 0,1 km². Während diese Klasse im SGIhom-1997 noch 172 Teilflächen zählt, steigert sich deren Anzahl im SGIhom-2005 auf 248 und im SGIhom-2017 gar auf 432 (Tab.3). Gleichzeitig verändert sich die Gesamtfläche dieser Größenklasse in den drei Inventaren nur geringfügig von 6,0 km² im SGIhom-1997 auf 5,6 km² im SGIhom-2005 und schließlich wieder auf 6,1 km² im Inventar 2017. Dies zeigt eindrücklich den starken Trend zur zunehmenden Fragmentierung der Gletscher im Untersuchungsgebiet in (sehr) kleine Teile durch massive Abschmelzvorgänge im Untersuchungszeitraum. Andererseits wird klar, dass (sehr) kleine Gletscher(teile) trotz ihrer großen Zahl nur einen sehr geringen relativen Anteil an der Gesamtgletscherfläche des Untersuchungsgebietes liefern und somit insgesamt vor allem bezogen auf ihr hydrologisches Potenzial von untergeordneter Bedeutung sind.

Größenklasse	SGIhom-1997				SGIhom-2005				SGIhom-2017			
	N	S _{ref} [km ²]	S _{mean} [km ²]	S _{rel} [%]	N	S _{ref} [km ²]	S _{mean} [km ²]	S _{rel} [%]	N	S _{ref} [km ²]	S _{mean} [km ²]	S _{rel} [%]
< 0,1 km ²	172	6,0	0,035	4,9	248	5,6	0,023	5,4	432	6,1	0,014	7,3
0,1 km ² - 0,5 km ²	94	23,5	0,250	19,3	90	21,1	0,235	20,3	77	17,8	0,232	21,2
0,5 km ² - 1,0 km ²	30	21,7	0,723	17,8	23	15,7	0,683	15,1	19	13,1	0,687	15,5
1,0 km ² - 5,0 km ²	27	57,0	2,109	46,7	25	48,8	1,951	47,0	20	41,3	2,067	49,2
> 5,0 km ²	2	13,8	6,899	11,3	2	12,6	6,302	12,1	1	5,6	5,648	6,7
Gesamt Südtirol	325	121,9	0,375	100,0	388	103,8	0,268	100,0	549	84,0	0,153	100,0

Tab.3: Anzahl N der Gletschereinheiten und die vergletscherten Fläche S_{ref} sowie deren Anteil an der Gesamtfläche S_{rel} nach Größenklassen für die drei homogenisierten Inventare.

Am anderen Ende des Spektrums stehen die zwei größten Gletscher im Untersuchungsgebiet, der Übeltalferner und der in weiten Teilen stark schuttbedeckte Suldenferner. Diese beiden Gletscher machen im SGIhom-1997 alleine bereits rund 11,3 % der vergletscherten Fläche im Untersuchungsgebiet aus und der Anteil steigt auf 13,5 % im SGIhom-2017. Gleichzeitig weisen diese Gletscher mit -8,6 % bis 2005, bzw. -17,8 % bis 2017 auch den geringsten relativen Flächenverlust auf (Tab. 4).

Größenklasse ₉₇	1997			2005			2017			1997 - 2005		2005 - 2017		1997 - 2017	
	N	S _{ref} [km ²]	S _{rel} [%]	N	S _{ref} [km ²]	S _{rel} [%]	N	S _{ref} [km ²]	S _{rel} [%]	ΔS _{ref} [km ²]	ΔS _{ref} [%]	ΔS _{ref} [km ²]	ΔS _{ref} [%]	ΔS _{ref} [km ²]	ΔS _{ref} [%]
< 0,1 km ²	172	6,0	4,9	129	3,3	3,2	104	2,0	2,3	-2,7	-44,9	-1,3	-40,1	-4,0	-67,0
0,1 km ² - 0,5 km ²	94	23,5	19,3	94	18,7	18,0	93	12,9	15,3	-4,8	-20,4	-5,8	-31,2	-10,6	-45,3
0,5 km ² - 1,0 km ²	30	21,7	17,8	30	18,3	17,6	30	13,8	16,5	-3,4	-15,7	-4,4	-24,2	-7,8	-36,1
1,0 km ² - 5,0 km ²	27	57,0	46,7	27	51,0	49,1	27	44,0	52,3	-6,0	-10,5	-7,0	-13,8	-13,0	-22,8
> 5,0 km ²	2	13,8	11,3	2	12,6	12,1	2	11,3	13,5	-1,2	-8,6	-1,3	-10,1	-2,5	-17,8
Gesamt Südtirol	325	121,9	100,0	388	103,8	100,0	549	84,0	100,0	-18,1	-14,8	-19,9	-19,1	-37,9	-31,1

Tab.4: Die Veränderung der vergletscherten Fläche im Untersuchungszeitraum nach Größenklassen. Die Größenklasse (im SGIhom-1997), die Anzahl der Flächen N in der jeweiligen Klasse zu den Aufnahmezeitpunkten, die Summe der Fläche S_{ref} in der jeweiligen Klasse und deren Anteil S_{rel} an der vergletscherten Gesamtfläche zu den Aufnahmezeitpunkten sowie jeweils die absolute und relative Flächenveränderung ΔS_{ref} innerhalb des jeweiligen Untersuchungszeitraumes. Achtung: Die Änderungen beziehen sich jeweils auf die Gruppe von Gletschern, die 1997 einer bestimmten Größenklasse zuzuordnen waren und nicht (wie in Tab. 3) auf die Klassen als solche.

Der Großteil der Gletscherflächen (rund 85 %) entfällt auf den Rest des Spektrums, also den Größenbereich 0,1 – 5 km². Erwähnenswert ist auch, dass im SGIhom-2017 nur noch 20 Teilflächen auf den Größenbereich 1-5 km² entfallen. Im SGIhom-1997 waren es noch 27, im SGIhom-2005 noch 25. Auch in den Klassen 0,1 - 0,5 km² und 0,5 - 1 km² schlägt sich der Trend zur deutlichen Flächenreduktion und zur Fraktionierung in kleinere Teile nieder. Für beide Klassen ist eine stetige Abnahme der Gletscherflächen zu verzeichnen (Tab.3).

4.2 Änderungen in Oberflächenhöhe, Volumen und Masse

Während für die Inventare SGIhom-2005 und SGIhom-2017 jeweils ein hochaufgelöstes Geländemodell zur Verfügung steht, ist dies für das SGIhom-1997 leider nicht der Fall. So mussten die Oberflächenparameter (Höhen, Neigung, Exposition, etc.) aus dem Geländemodell aus den Orthofotos 1999 berechnet werden. Auch für die Analyse der Vertikaländerungen der Oberfläche und damit der Volumenänderungen zwischen den Inventaren musste auf das Geländemodell 1999 zurückgegriffen werden. Dieses Modell liegt nur in einer Auflösung von 20 x 20 m und weist eine relativ große Ungenauigkeit auf (siehe Kap. 2.5) was bei der Interpretation der Auswertungen unbedingt zu berücksichtigen ist.

Auf Basis der vorliegenden Daten erfolgte also die Berechnung der mittleren vertikalen Oberflächenänderung für alle Gletscherflächen im Untersuchungsgebiet. Da die Aussagekraft (abgesehen von der Periode 2005 – 2017) für einzelne Gletscher gering ist, erfolgt eine Differenzierung der Ergebnisse nur nach Gebirgsgruppen und Höhenstufen.

Höhenstufe	S _{ref} 1997	S _{ref} 2005	S _{ref} 2017	1999 - 2005			2005 - 2017			1999 - 2017		
				ΔZ _{mean}	ΔV _{sum}	B _{geod.tot}	ΔZ _{mean}	ΔV _{sum}	B _{geod.tot}	ΔZ _{mean}	ΔV _{sum}	B _{geod.tot}
[m ü. M.]	[km ²]	[km ²]	[km ²]	[m]	[10 ⁶ m ³]	[10 ⁶ m ³]	[m]	[10 ⁶ m ³]	[10 ⁶ m ³]	[m]	[10 ⁶ m ³]	[10 ⁶ m ³]
2100-2200	0,007	0,005	0,003	-10,55	-0,1	-10882	-4,06	0,0	-4004	-12,74	-0,1	-14739
2200-2300	0,066	0,041	0,031	-15,89	-1,0	-16673	-8,36	-0,3	-8095	-20,66	-1,4	-23912
2300-2400	0,326	0,249	0,180	-13,45	-4,4	-12982	-10,14	-2,5	-10003	-20,31	-6,6	-22263
2400-2500	0,956	0,776	0,434	-12,98	-12,4	-12188	-11,63	-9,0	-12679	-22,24	-21,3	-26003
2500-2600	3,229	2,693	1,712	-14,13	-45,6	-13094	-12,46	-33,6	-12952	-23,65	-76,3	-26267
2600-2700	7,640	6,134	4,306	-13,92	-106,4	-13128	-14,63	-89,7	-14610	-26,48	-202,3	-28790
2700-2800	11,966	9,464	6,648	-11,73	-140,4	-11138	-12,89	-122,0	-12874	-23,28	-278,5	-25438
2800-2900	16,011	12,930	9,568	-10,31	-165,1	-9695	-11,13	-143,8	-10870	-20,74	-332,0	-22067
2900-3000	18,136	15,063	11,809	-9,02	-163,5	-8373	-9,59	-144,4	-9138	-18,46	-334,8	-19008
3000-3100	19,514	16,963	14,348	-7,75	-151,3	-7053	-8,49	-144,0	-7818	-16,19	-315,9	-15859
3100-3200	18,861	17,053	15,100	-6,83	-128,9	-6100	-7,37	-125,7	-6645	-14,41	-271,7	-13601
3200-3300	13,493	12,058	10,758	-6,18	-83,3	-5545	-5,85	-70,5	-5256	-12,53	-169,0	-11851
3300-3400	6,834	5,896	5,127	-6,44	-44,0	-5873	-4,80	-28,3	-4361	-11,49	-78,5	-11157
3400-3500	2,928	2,536	2,284	-4,56	-13,4	-4155	-3,84	-9,7	-3433	-9,01	-26,4	-8605
3500-3600	1,012	0,846	0,753	-3,59	-3,6	-3327	-3,83	-3,2	-3447	-5,81	-5,9	-5667
3600-3700	0,444	0,375	0,354	-3,39	-1,5	-3125	-2,45	-0,9	-2143	-7,40	-3,3	-7000
3700-3800	0,230	0,209	0,197	-2,47	-0,6	-2197	-1,24	-0,3	-1089	-2,99	-0,7	-2741
3800-3900	0,198	0,201	0,195	-3,46	-0,7	-2924	-1,27	-0,3	-1097	-4,33	-0,9	-3706
Gesamt:	121,9	103,5	83,8	-8,75	-1066,1	-8043	-8,97	-928,4	-8427	-17,44	-2125,6	-17571

Tab.5: Die Flächen S_{ref} der drei homogenisierten Inventare und die mittlere Vertikaländerung ΔZ_{mean}, die Volumenänderung ΔV_{sum} und die totale geodätische Bilanz B_{geod.tot} über die jeweilige Periode. Die in dieser Tabelle präsentierten Auswertungen erfolgten Raster-basiert und unterscheiden sich geringfügig (wenige Promille) von den sonst (Vektor-basierten) im vorliegenden Bericht diskutierten Ergebnisse für das gesamte Untersuchungsgebiet.

Im Zuge der Auswertungen wurden auch die die geodätischen Bilanzen der Gletscher über den Untersuchungszeitraum berechnet. Dabei wurde nach der etablierten Methodik (e.g. Cogley at al., 2011) vorgegangen. Zur Umrechnung der Änderung von Gletschervolumen in Massenänderungen wurde dabei eine mittlere Dichte von 850 kg/m^3 verwendet (vergl. e.g. Galos et al., 2017; Klug et al., 2018).

In der Excel-Datei mit den entsprechenden Auswertungen geben die Attribute „COV_{dDTM}“ und „Q_Z FLAG“ Auskunft über die Qualität bzw. Aussagekraft der errechneten Höhenänderungen. Während ersteres die Abdeckung des dDGM im Verhältnis zur gesamten Gletscherfläche in Prozent darstellt, gibt zweiteres an ob eine Analyse der Höhenänderung für den einzelnen Gletscher (teil) ohne weiteres Sinnvoll ist. Im Falle einer sehr geringen Abdeckung des jeweiligen dDGM (< 80 % der Gletscherfläche) wurden diese nicht in die Analysen miteinbezogen (Q_Z FLAG = 0). Für einige weitere Gletscher fehlen Daten von einem Teil der Fläche oder der Gletscher ist zu klein für eine individuelle Interpretation (Q_Z FLAG = 2). Interpretationen zu den Individuellen Gletschern sollten in diesen Fällen, wenn überhaupt, nur unter Vorbehalt vorgenommen werden. Für die Analysen auf Basis des Geländemodells 1999 sind solche individuellen Interpretationen problematisch und sogar die Ergebnisse für einzelne Höhenstufen und Größenklassen sind teils mit Vorsicht zu genießen. Im Falle des dDGM 2017-2005 sind alle Fälle mit einer Abdeckung von mehr als 97,5 % der Gletscherfläche mit Q_Z FLAG = 1 gekennzeichnet, womit auch Aussagen für einzelne Gletscher möglich sind. Die über die vergletscherte Fläche des Untersuchungsgebietes gemittelte Höhenänderung zwischen 1999 und dem SGIhom-2017 beträgt -17,58 m. Dies bedeutet, dass die untersuchten Gletscher im Mittel um eben diesen Wert an Dicke verloren haben. Umgerechnet für das gesamte Untersuchungsgebiet entspricht dies einer Änderung des Gletschervolumens um -2,1 km³ oder einer Masse von rund 1,8 Gigatonnen. An den Zungen größerer Gletscher betragen die Höhenverluste teilweise bis an die 100 m. Beispiele hierfür sind vor allem Langtaufenerferner und Langenferner. Zugewinne von bis zu wenigen Metern sind dagegen nur in kleinräumigen, besonders geschützten Lagen mit besonderen Akkumulationsbedingungen mit Lawinen- oder Windeinfluss zu verzeichnen. Bevorzugt finden sich solche Flächen rund um den Ortler. Tabelle 5 zeigt die mittleren Vertikaländerungen der Gletscheroberflächen sowie den entsprechenden Volumenverlust und die Geodätische Bilanz nach Höhenstufen.

Region	1999-2005					2005-2017					1999-2017				
	Δz_{mean}	Q _Z FLAG	COV _{dDTM}	ΔV_{tot}	B _{tot geod}	Δz_{mean}	Q _Z FLAG	COV _{dDTM}	ΔV_{tot}	B _{tot geod}	Δz_{mean}	Q _Z FLAG	COV _{dDTM}	ΔV_{tot}	B _{tot geod}
	[m]		[%]	[10 ⁶ m ³]	[kg/m ²]	[m]		[%]	[10 ⁶ m ³]	[kg/m ²]	[m]		[%]	[10 ⁶ m ³]	[kg/m ²]
Sesvenna		0	0									0	0		
Ortlergruppe	-8,10	2	96	-384	-7407	-8,42	1	99	-343	-7717	-17,43	2	100	-826	-17084
Oetztaler Alpen	-7,75	2	96	-225	-7047	-9,16	1	98	-231	-8572	-16,07	2	0	-467	-15982
Texelgruppe	-10,29	2	97	-35	-9975	-5,17	1	98	-13	-5077	-15,07	2	97	-51	-16509
Stubai Alpen	-10,22	2	97	-127	-9282	-12,94	1	99	-140	-11791	-21,75	2	98	-270	-21068
Zillertaler Alpen	-8,55	2	98	-128	-8019	-8,29	1	100	-101	-8283	-15,45	2	99	-232	-16734
Hohe Tauern	-10,31	2	100	-57	-9367	-7,93	1	98	-38	-7905	-17,65	2	100	-98	-18581
Rieserfernergruppe	-13,10	2	99	-118	-12185	-9,75	2	97	-73	-9663	-21,82	2	100	-196	-23311
Gesamt:	-8,83	2	97	-1076	-8104	-9,05	1	98	-925	-8368	-17,58	2	1	-2120	-15966

Tab.6: Die Vertikaländerung der vergletscherten Flächen nach Gebirgsgruppen. Die mittlere Höhenänderung Δz_{mean} , der Qualitätsindikator Q_Z FLAG, die relative Abdeckung durch das dDGM COV_{dDTM}, die Volumenänderung ΔV_{tot} , sowie die mittlere geodätische Bilanz über den gesamten Untersuchungszeitraum B_{tot geod}.

Größenklasse	1999-2005					2005-2017					1999-2017				
	Δz_{mean}	$Q_Z FLAG$	COV_{dDTM}	ΔV_{tot}	$B_{tot\ geod}$	Δz_{mean}	$Q_Z FLAG$	COV_{dDTM}	ΔV_{tot}	$B_{tot\ geod}$	Δz_{mean}	$Q_Z FLAG$	COV_{dDTM}	ΔV_{tot}	$B_{tot\ geod}$
	[m]		[%]	[10 ⁶ m ³]	[kg/m ²]	[m]		[%]	[10 ⁶ m ³]	[kg/m ²]	[m]		[%]	[10 ⁶ m ³]	[kg/m ²]
< 0,1 km ²	-6,62	2	87	-40	-7254	-4,50	1	94	-25	-4890	-9,58	2	91	-50	-14396
0,1 km ² - 0,5 km ²	-9,11	2	98	-214	-8626	-7,32	1	98	-154	-7287	-15,59	2	99	-357	-14396
0,5 km ² - 1 km ²	-8,06	2	95	-175	-7436	-8,89	1	100	-140	-8490	-15,39	2	99	-334	-14197
1 km ² - 5 km ²	-9,05	2	97	-515	-8118	-9,75	2	97	-475	-8876	-19,29	2	99	-1098	-17303
> 5 km ²	-9,43	2	98	-130	-8378	-11,44	1	99	-144	-10238	-20,34	2	99	-281	-18065
Gesamt Südtirol	-8,83	2	97	-1076	-8104	-9,05	1	98	-925	-8368	-17,58	2	1	-2120	-15966

Tab.7: Die Vertikaländerung der vergletscherten Flächen nach Größenklassen. Die mittlere Höhenänderung Δz_{mean} , der Qualitätsindikator $Q_Z FLAG$, die relative Abdeckung durch das dDGM COV_{dDTM} , die Volumenänderung ΔV_{tot} , sowie die mittlere geodätische Bilanz über den gesamten Untersuchungszeitraum $B_{tot\ geod}$.

Auch zwischen den Gebirgsgruppen zeigen sich deutliche Unterschiede in der mittleren Höhenänderung (Tab. 6). Während die Gletscher der Texelgruppe mit -15,1 m den geringsten Verlust aufweisen, beträgt der Wert für die Stubaier Alpen und die Rieserfernergruppe rund -21,8 m. Interessant ist auch die Tatsache, dass die Gletscher im Osten des Untersuchungsgebietes, anders als bei den Flächenänderungen, keine signifikant höheren Werte aufweisen. Einen Teil der Erklärung für die räumlichen Unterschiede kann die Tatsache liefern, dass ein Zusammenhang zwischen Gletscherfläche und der mittleren Höhenänderung besteht, also sehr große Gletscher große Rückgänge in der mittleren Höhe aufweisen (Tab. 7). Der Hohe Wert in den Stubaier Alpen hängt daher beispielsweise mit der Dominanz des Übeltalferners und seines Nachbarn des Hangenderferner zusammen. Diese beiden Gletscher stellen bei mittleren Höhenänderungen von -23,5 m und -27,2 m im SGI-1997 zusammen rund 75% der Gletscherfläche der Stubaier Alpen auf Südtiroler Landesgebiet (Tab. 8).

Beim Suldenferner, dem zweitgrößten Gletscher des Untersuchungsgebietes, führt wohl die starke Schuttbedeckung im Ablationsgebiet dazu, dass dieser trotz seiner Größe mit -8,3 m sogar eine unterdurchschnittliche mittlere Höhenänderung aufweist. Insgesamt scheinen topologische Faktoren auch in Bezug auf die mittleren Höhenänderungen (zumindest in der aktuellen Untersuchungsperiode) eine wesentlich größere Rolle zu spielen als die lokalen klimatischen Effekte.

Gletscher	1997(99)-2005							2005-2017				1997(99)-2017			
	$S_{ref\ 1997}$	$S_{ref\ 2005}$	$S_{ref\ 2017}$	ΔS_{ref}	Δz_{mean}	ΔV	$B_{tot\ geod}$	ΔS_{ref}	Δz_{mean}	ΔV	$B_{tot\ geod}$	ΔS_{ref}	Δz_{mean}	ΔV	$B_{tot\ geod}$
	[km ²]	[km ²]	[km ²]	[%]	[m]	[10 ⁶ m ³]	[kg/m ²]	[%]	[m]	[10 ⁶ m ³]	[kg/m ²]	[%]	[m]	[10 ⁶ m ³]	[kg/m ²]
Langenferner	2,306	1,908	1,585	-17,3	-8,89	-20,5	-8267	-16,9	-12,15	-23,2	-11284	-31,3	-21,76	-50,2	-20246
Weissbrunnferner	0,663	0,517	0,405	-22,0	-14,90	-9,9	-14226	-21,7	-9,55	-4,9	-9106	-39,0	-23,09	-15,3	-22052
Uebeltalferner	8,115	7,360	6,618	-9,3	-11,02	-89,4	-9825	-10,1	-13,58	-99,9	-12153	-18,4	-23,51	-190,7	-22009
Hangenderferner	1,134	0,978	0,781	-13,8	-12,34	-14,0	-11269	-20,2	-16,39	-16,0	-15496	-31,2	-27,16	-30,8	-24794
Rieserferner Westlicher	2,248	2,015	1,674	-10,4	-13,36	-30,0	-11975	-16,9	-9,57	-19,3	-8886	-25,5	-22,48	-50,5	-20153
Südtirol	121,896	103,84	83,9716	-14,81	-8,828	-1076,1	-8104	-19,13	-9,054	-924,5	-8368	-31,11	-17,58	-2120,1	-15966

Tab.8: Die bereits bekannten Kennzahlen für die Massenbilanzgletscher der Region. Die Gletscherflächen S_{ref} in den drei homogenisierten Inventaren, deren relative Änderung ΔS_{ref} , die mittlere Höhenänderung Δz_{mean} , die Volumenänderung ΔV , sowie die aufsummierte spezifische geodätische Bilanz $B_{tot\ geod}$ über die verschiedenen Subperioden.

Erwähnenswert ist auch die Tatsache, dass die gut untersuchten Massenbilanzgletscher der Region durchwegs und teils deutlich überdurchschnittliche Verluste aufweisen (Tab.8). Während sich der relativ kleine Weißbrunnferner und der Westliche Rieserferner in Bezug auf die mittlere Höhenänderung in der zweiten Teilperiode 2005-2017 relativ repräsentativ für das Untersuchungsgebiet zeigen, scheint über den Gesamtzeitraum 1999-2017 kein Massenbilanzgletscher repräsentativ für das Untersuchungsgebiet.

4.3 Fraktionierung und Schuttbedeckung

Die vorliegende Studie zeigt eine deutliche Fraktionierung der Gletscherflächen, vor allem in den kleineren Größenklassen. Tabelle 3 zeigt, dass die Anzahl der Gletscherteilflächen im Untersuchungszeitraum von 325 im SGIhom-1997 auf 388 im SGIhom-2005 und schließlich auf 549 im SGIhom-2107 massiv gestiegen ist. Besonders stark ist diese Steigerung in der kleinsten Größenklasse bis 0,1 km², welche eine Steigerung von 172 auf 248 und schließlich 432 Gletscherflächen aufweist. Einen relativ hohen Anteil solch kleiner Gletscher und Gletscherteile beherbergen die Gebirgsgruppen im Osten des Untersuchungsgebietes, wodurch diese besonders in der zweiten Teilperiode des Untersuchungszeitraums von diesem Trend und dessen Auswirkungen betroffen sind. In der Periode 1997 bis 2005 sind im gesamten Untersuchungsgebiet 43 der im SGIhom-1997 erfassten Gletscherflächen verschwunden, bis 2017 erhöhte sich diese Zahl auf 69. Von den 388 im SGIhom-2005 erfassten Flächen konnten 58 nicht bis ins SGIhom-2017 überdauern.

Die beobachteten Entwicklungen lassen den Schluss zu, dass sich diese Zahl bis zum nächsten Inventar massiv erhöhen und der Trend zur Aufspaltung in mehrere Teilflächen anhalten, bzw. sich vermutlich weiter verstärken wird. Die immer dünner werdenden Gletscher führen auch zu einer weiteren Abschwächung der Eisdynamik. Das weit verbreitete Verschwinden von ausgeprägten Eisbrüchen und Spaltenzonen, besonders in der zweiten Teilperiode zwischen dem SGIhom-2005 und dem SGIhom-2017 ist klar zu beobachten.

Der Anteil der schuttbedeckten Flächen wurde in der vorliegenden Studie zwar nicht explizit quantifiziert, doch zeigen die Beobachtungen auch diesbezüglich eine Zunahme. Aufgrund beschleunigter Abschmelzraten, verringerter Gletscherdynamik und erhöhtem Eintrag von Schutt aus den eisfrei und instabil werdenden Nahbereichen vieler Gletscher kann mit einer weiteren Steigerung dieser Flächen gerechnet werden. Die zunehmende Relevanz schuttbedeckter Flächen ist daher sowohl bei weiteren Datenerhebungen als auch bei den folgenden Auswertungen zu berücksichtigen.

4.4 Unsicherheiten der Ergebnisse

Unsicherheiten der Ergebnisse sind im Falle der Werte für die Gletscherflächen nur sehr schwer abzuschätzen. Während die Genauigkeit der Ergebnisse zur Änderung der vergletscherten Fläche für das gesamte Untersuchungsgebiet höchstwahrscheinlich im Bereich von wenigen Prozent liegt, hängen die Unsicherheiten bezogen auf die Absolutwerte in nicht unwesentlichem Maße auch von der genauen Definition einer vergletscherten Fläche ab. Letztere blieb schlussendlich auch in dieser Arbeit ungeklärt. Trotzdem wurde mit

der vorliegenden Studie der allergrößte Teil (höchstwahrscheinlich >95%) der hydrologisch und klimawissenschaftlich relevanten Gletscherflächen im Untersuchungsgebiet erfasst.

Die Unsicherheiten der berechneten Höhenänderungen bewegen sich durchwegs im Bereich der mittleren quadratischen Abweichung der DGMs zueinander, also im Bereich von ca. 1,5 m oder darunter für die Perioden in denen das Geländemodell 1999 zur Anwendung kommt und ca. 0,2 m oder darunter für die Periode 2005 bis 2017. In Bezug auf die Volumen- und Massenänderungen sind also in den Teilperioden 1999-2005 und 1999-2017 die Fehler im Geländemodell 1999 dominant, wohingegen für die Teilperiode 2005-2017 die Unsicherheiten in den Gletscherflächen eher zu tragen kommen und die Zahlen insgesamt deutlich verlässlicher sind. Zu beachten ist in jedem Fall, dass die Ergebnisse die unter Beteiligung des Geländemodells 1999 zustande gekommen sind für individuelle Gletscher und teilweise sogar für einzelne Gebirgsgruppen oder Höhenstufen mit Vorsicht interpretiert werden müssen!

5 Zusammenfassung und Ausblick

Ziel der vorliegenden Studie war die Schaffung eines konsistenten und damit vergleichbaren Datensatzes zu den Gletscherständen in Südtirol an drei Zeitpunkten (ca. 1997, 2005 und 2016/17). Dazu erfolgte eine Neuauswertung der Datengrundlagen für das bestehende Inventar 1997 und damit die Einführung des neuen Inventars SGIhom-1997. Die beiden Inventare SGI-2005 und SGI-2017 wurden aus Konsistenzgründen angepasst und damit geringfügig verändert woraus die Inventare SGIhom-2005 und SGIhom-2017 resultieren. Die notwendigen Veränderungen in den beiden Inventaren betreffen jeweils weniger als 1% der jeweiligen Gesamtfläche.

Das Ergebnis der Neuauswertung der Daten für 1997 ist eine mit 121,9 km² um rund 12,2 km² (oder 11 %) größere Gletscherfläche als im ursprünglichen Inventar. Dieser Unterschied ist im Wesentlichen auf die verbesserte Erfassung von schuttbedeckten Gletschern oder Teilflächen und die Aufnahme von mehreren Gletschern zurückzuführen die aus unbekanntem Gründen nicht im bestehenden Inventar 1997 aufschienen. Die drei neu geschaffenen homogenisierten Inventare erlauben nun die Analyse der Veränderungen der Vergletscherung im Untersuchungsgebiet über einen Zeitraum von ca. zwei Jahrzehnten.

Der Vergleich zwischen den drei homogenisierten Inventaren zeigt einen Flächenrückgang von rund 38 km² (31 %) für das gesamte Untersuchungsgebiet. Der einzige Gletscher der Sesvennagruppe im SGIhom-1997 ist bereits in den Daten für das SGIhom-2005 nicht mehr erkennbar und gilt somit als abgeschmolzen. Mit Ausnahme der Texelgruppe die mit -45 % den größten relativen Flächenverlust verzeichnet, sind sonst die Rückgänge in den Regionen westlich des Eisacks mit -25 % bis -29 % merkbar geringer als in den östlichen Regionen wo Verluste zwischen 39 und 43 % zu Buche stehen. Dieser Unterschied wird jedoch erst in der zweiten Teilperiode (2005-2017) des Untersuchungszeitraumes deutlich und ist hauptsächlich auf den Zerfall

der dort häufig relativ dünnen und oft klein strukturierten Gletscher in dieser besonders gletscherunfreundlichen Periode zurückzuführen. Somit wird klar, dass der bestimmende Faktor für die Rückgänge die Topologie der Gletscher darstellt und Unterschiede in den lokalen klimatischen Verhältnissen in den Hintergrund treten. Tendenziell zeigen also kleinere, fragmentierte und flachere (Kar-) Gletscher höhere relative Flächenverluste als größere und dickere (Tal-) Gletscher.

Umgekehrt verhält es sich mit den Vertikaländerungen wo die größten Werte tendenziell an den größeren Gletschern auftreten die weit aus dem Bilanzgleichgewicht sind und damit oft große Flächenanteile in vergleichsweise tiefgelegenen Regionen aufweisen was wiederum zu großen Abschmelzbeträgen an der Oberfläche führt. So weist die Größenklasse über 5 km² mit den beiden größten Gletschern des Untersuchungsgebietes, Übeltalferner und Suldenferner, auch die im Mittel größte Vertikaländerung von mehr als -20 m auf. Dies obwohl große Anteile des Suldenfernens von Schutt bedeckt sind der das Abschmelzen deutlich reduziert. Selbst in der kleinsten Klasse der Gletscher mit einer Fläche von weniger als 0,1 km² betragen die Oberflächenänderungen im Mittel noch -9,5 m und so beträgt das Mittel für die Gesamtperiode über alle untersuchten Gletscher -17,58 m und -8,8 m über die Teilperiode 1999-2005, bzw. -9,1 m für die Periode 2005-2017 (Bezugsfläche 2005). Zumindest im aktuellen Untersuchungszeitraum, besonders aber in der zweiten Teilperiode 2005-2017, die durch allgemein sehr ungünstige klimatische Bedingungen für die Gletscher gekennzeichnet war, scheint auch in Bezug auf die Vertikaländerungen, die Topologie der dominante Faktor für räumliche Variationen der Änderungen im Untersuchungsgebiet zu sein. Unterschiede in den regionalen klimatischen Verhältnissen spielen meist eine untergeordnete Rolle.

5.1 Ausweitung der Homogenisierung auf weitere Inventare

Prinzipiell scheint die Ausweitung der Homogenisierungsbestrebungen im Untersuchungsgebiet der vorliegenden Arbeit auf historische Inventare sinnvoll, sofern die Datengrundlagen eine Übertragung der verwendeten Methodik und flächendeckende Erhebungen zulassen. Konkret bietet sich eine Miteinbeziehung des Inventars von 1983 an, welches bis jetzt nur tabellarisch vorliegt. Nach einer ersten Prüfung der entsprechenden Orthofotos die mittlerweile online unter <https://maps.civis.bz.it/> verfügbar sind erscheint dieses Vorhaben prinzipiell möglich, jedoch erschweren sowohl die Datenqualität (Auflösung und Kontrast), als auch gebietsweise die Schneelage eine Abgrenzung der Gletscherflächen mit der in der vorliegenden Arbeit angewandten Genauigkeit. Eine endgültige Aussage zur Sinnhaftigkeit eines entsprechenden Projektes bedarf weiterer Datenprüfungen und einer tiefergreifenden Diskussion.

6 Literaturverzeichnis

- Abermann, J., Fischer, A., Lambrecht, A., and Geist, T.: On the potential of very high-resolution repeat DEMs in glacial and periglacial environments, *Cryosphere*, 4, 53-65, <https://doi.org/10.5194/tc-4-53-2010> , 2010.
- Cogley, J. G., Hock, R., Rasmussen, L. A., Arendt, A. A., Bauder, A., Braithwaite, R. J., Jansson, P., Kaser, G., Möller, M., Nicholson, L., and Zemp, M.: Glossary of Glacier Mass Balance and Related Terms, IHP-VII Technical Documents in Hydrology No. 86, IACS Contribution No. 2, UNESCO-IHP, Paris, 2011.
- Galos, S., Klug, C., Prinz, R., Rieg, L., Sailer, R., Dinale, R., and Kaser, G.: Recent glacier changes and related contribution potential to river discharge in the Vinschgau / Val Venosta, Italian Alps, *Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria*, 38, 143-154, <https://doi.org/10.4461/GFDQ.2015.38.13> , 2015.
- Galos, S. P., Klug, C., Maussion, F., Covi, F., Nicholson, L., Rieg, L., Gurgiser, W., Mölg, T., and Kaser, G.: Reanalysis of a 10-year record (2004–2013) of seasonal mass balances at Langenferner/Vedretta Lunga, Ortler Alps, Italy, *The Cryosphere*, 11, 1417-1439, <https://doi.org/10.5194/tc-11-1417-2017> , 2017.
- Galos, S. P.: Die Südtiroler Gletscherinventare SGI-2005 und SGI-2017 - Methodik und Ergebnisse, Technischer Bericht zur Homogenisierung der Inventare für 2005 und 2017, Natters, 2021.
- HAB & IGI (Hydrographisches Amt der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol, Institut für Geographie der Universität Innsbruck): Gletscherinventar Südtirol AA2006, Die Gletscher Südtirols: 1983 - 2006 – Einsatz von Airborne Laser Scanner Daten und Orthophotos zur Erfassung rezenter Gletscherstände (Technischer Bericht zum Gletscherinventar AA2006), Innsbruck, 2010.
- Klug, C., Bollmann, E., Galos, S. P., Nicholson, L., Prinz, R., Rieg, L., Sailer, R., Stötter, J., and Kaser, G.: Geodetic reanalysis of annual glaciological mass balances (2001–2011) of Hintereisferner, Austria, *The Cryosphere*, 12, 833–849, <https://doi.org/10.5194/tc-12-833-2018> , 2018.
- Knoll, C. and Kerschner, H.: A glacier inventory for South Tyrol, Italy, based on airborne laser-scanner data, *Annals of Glaciology*, 50, 46-52, <https://doi.org/10.3189/172756410790595903> , 2009.
- Nuth, C. and Kääb, A.: Co-registration and bias corrections of satellite elevation data sets for quantifying glacier thickness change, *The Cryosphere*, 5, 271{290, <https://doi.org/10.5194/tc-5-271-2011> , 2011.
- Smiraglia, C., R. S. Azzoni, C. D'agata, D. Maragno, D. Fugazza and G. A. Diolaiuti: The evolution of the Italian Glaciers from the previous data base to the new Italian Inventory. Preliminary Considerations and results. *Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria*, 38, 79-87, <https://doi.org/10.4461/GFDQ.2015.38.08> , 2015.
- Zanvettor, G., Colmano, D., and Iellici, M.: Beschreibung der kartographischen Daten/Descrizione dei dati cartografici, *Landeskartographie und Geographisches Informationssystem/ Cartografia Provinciale e Sistema Informativo Geografico*, Autonome Provinz Bozen - Südtirol, Amt für überörtliche Raumordnung, Abteilung Raumordnung, 2006.

Appendix

Erläuterung in den Excel-Analysen verwendeter Symbole und durchgeführter Berechnungen

S_{ref} Vergletscherte Fläche der betrachteten Einheit (Gletscher, Höhenstufe, Größenklasse, etc.).

S_{rel} Relativer Flächenanteil der betrachteten Einheit an der gesamten vergletscherten Fläche.

ΔS_{ref} Änderung der vergletscherten Fläche der betrachteten Einheit im Untersuchungszeitraum.

ΔZ_{mean} Mittlere Vertikaländerung der betrachteten vergletscherten Oberfläche. Für individuelle Flächen (j) ist ΔZ_{mean} ein Ausgabeparameter der GIS-Analysen. Für Gletschergruppen wird er folgendermaßen berechnet:

$$\Delta Z_{mean} = \frac{\sum_{i=1}^n \Delta Z_{mean}(i) \cdot S_{ref\ t1}(i) \cdot COV_{dDGM}(i) \cdot 100}{\sum_{i=1}^n S_{ref\ t1}(i) \cdot COV_{dDGM}(i) \cdot 100},$$

wobei $S_{ref\ t1}$ die Fläche zu Beginn des betrachteten Zeitraumes darstellt und in die Aufsummierungen jeweils nur die Werte von Gletschern eingehen bei denen der Parameter Q_z FLAG (siehe unten) den Wert 1 oder 2 aufweist.

Q_z FLAG Parameter zur Bestimmung der Qualität der Auswertungen des dDGM (ΔZ_{mean} , ΔV , B_{geod}). 1 bei einer Abdeckung von mindestens 97,5 % der Gletscherfläche, 2 bei einer Abdeckung von 80-97,5% oder im Falle der Analysen auf Basis des DGM 1999 von 80 bis 100 %, siehe auch Kapitel 4.2.

COV_{dDGM} Prozentualer Anteil der durch das dDGM abgedeckten Fläche bezogen auf S_{ref} zu Beginn des betrachteten Zeitraumes.

ΔV Änderung des Gletschervolumens: $\Delta V = \Delta Z_{mean} \cdot S_{ref\ t1}$.

$B_{tot\ geod}$ Geodätische Massenbilanz über den gesamten Untersuchungszeitraum.

$$B_{tot\ geod} = \frac{\Delta Z_{mean} \cdot \rho_{mean}}{\frac{1}{2} \cdot (S_{ref\ t1} + S_{ref\ t2})}, \text{ wobei } \rho_{mean} \text{ mit } 850 \text{ kg/m}^3 \text{ angenommen wurde.}$$